

Lateinamerika

Acuña, Carlos Felbol; Martínez, Mauricio Lara; Chávez, Patricia Vivanco:
**Wissenschaftliche Brücken: Das Netzwerk chilenischer
Forscher in Deutschland**

In: Die Neue Hochschule, 2025-1, S. 16–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608192>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916181](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916181)

Wissenschaftliche Brücken: Das Netzwerk chilenischer Forscher in Deutschland

Der Verein Red INVECA e. V. verbindet seit über zehn Jahren nicht nur chilenische Landsleute in Deutschland untereinander, sondern ist auch Anlaufstelle für alle, deren wissenschaftliche Arbeit einen Bezug zu Chile aufweisen.

Carlos Felbol Acuña, Dr. Mauricio Lara Martínez und Patricia Vivanco Chávez

Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Chile und Deutschland hat eine lange und vielfältige Geschichte, die auf dem Austausch von Wissen, Technologien und Forschung in verschiedenen Wissenschaftsbereichen basiert. Heute hat Chile mit seiner wachsenden wissenschaftlichen Infrastruktur eine Schlüsselrolle für Deutschland übernommen, wobei die bilaterale wissenschaftliche Kooperation weiterhin ein fundamentales Element für die Entwicklung beider Länder darstellt. Trotz dieser langen Tradition wurde die Notwendigkeit des persönlichen Austauschs und der Begegnung unter chilenischen Forschern in Deutschland erst im Jahr 2011 zunehmend sichtbar. Dies führte zur Gründung des Netzwerks der chilenischen Forscher in Deutschland, der Red INVECA e. V., mit dem Ziel, die wissenschaftliche Entwicklung und Bildung durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Chile und Deutschland zu fördern. In den vergangenen Jahren hat das Netzwerk eine strategische Rolle gespielt, indem es die breite Teilnahme von Akademikern aus verschiedenen Fachbereichen unterstützt hat. Diese bilaterale Zusammenarbeit hat es beiden Ländern ermöglicht, globale Herausforderungen wie den Klimawandel, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Sozialwissenschaften, erneuerbare Energien, Astronomie und Biotechnologie zu meistern.

Wer wir sind

Die Red INVECA e. V. ist ein gemeinnütziger, politisch neutral und interdisziplinärer Verein, der 2012 gegründet wurde. Im selben Jahr fand das erste jährliche Treffen an der Technischen Universität Berlin mit Unterstützung der chilenischen Botschaft in Deutschland statt. Seitdem hat das Netzwerk Hunderte von Forschern aus Chile und Deutschland versammelt, um über akademische Themen, wissenschaftspolitische Fragen und die potenzielle Entwicklung beider Länder durch Wissenschaft und Forschung zu diskutieren. Im Laufe der Jahre hat sich ein interdisziplinäres Team gebildet, das derzeit in Deutschland und/oder Chile an der Forschung und beruflichen Weiterentwicklung arbeitet.

Unsere Mission und Vision

Wir sind eine Plattform für die wissenschaftliche, akademische und innovative Vernetzung zwischen Chile und Deutschland. Das bedeutet, dass wir nicht nur den Austausch zwischen chilenischen Forscherinnen und Forschern in Deutschland fördern, sondern auch den Dialog mit deutschen Forscherinnen und Forschern, die an Themen arbeiten, die mit Chile in Verbindung stehen. Auf diese Weise fördern wir eine aktive wissenschaftliche Zusammenarbeit, indem wir den Wissenstransfer und die Verbreitung von Erkenntnissen unterstützen. Dies geschieht nicht nur durch persönliche Erfahrungen zwischen Forschenden, etwa bei Symposien oder Konferenzen, sondern auch durch die Organisation von Workshops, Diskussionsrunden und anderen Formaten. Unsere Vision ist es, nicht nur einen Informationsaustausch durch Netzwerkarbeit zu ermöglichen, sondern als Brücke zu agieren, um neue Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden, die Verwaltung von bilateralen Projekten zu unterstützen und Innovationen sowie Lösungen zu entwickeln, die beiden Ländern zugutekommen.

Historischer Kontext

Die akademischen Beziehungen zwischen Chile und Deutschland begannen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Ankunft der ersten deutschen Wissenschaftler in Chile. Zu dieser Zeit gab es noch keine formale wissenschaftliche Zusammenarbeit, doch einige deutsche Wissenschaftler und Akademiker spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Bildungs- und Wissenschaftssektors in Chile, etwa beim Aufbau von wissenschaftlicher Infrastruktur sowie in Bereichen wie Bergbau und Ingenieurwesen. Im 20. Jahrhundert festigte sich dann die wissenschaftliche Zusammenarbeit beider Länder. 1960 wurde ein Kooperationsabkommen zwischen der Universität Chile und deutschen Universitäten unterzeichnet, das den wissenschaftlichen Austausch ermöglichte. Eine aktuelle Studie von Dr. Enrique Fernández Darraz, Professor an der Universidad

„In den vergangenen Jahren hat das Netzwerk eine strategische Rolle gespielt, indem es die breite Teilnahme von Akademikern aus verschiedenen Fachbereichen unterstützt hat.“

Alberto Hurtado in Santiago de Chile, zeigt eine Analyse der chilenischen Doktoranden in Deutschland zwischen 1960 und 2015 im historischen Kontext und den Studienbedingungen. Es wird darin aufgezeigt, dass die größte Anzahl von Doktoranden zwischen 2000 und 2009 war. Deutschland war lange Zeit ein wichtiger Partner für Chile, da die Möglichkeit für chilenische Studenten, ein Doktorat zu absolvieren, hauptsächlich im Ausland lag, wobei Deutschland stets ein relevanter Partner war.¹ Einige Institutionen, die in den letzten Jahrzehnten Forschungsaufenthalte chilenischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland gefördert haben, sind unter anderem die Alexander von Humboldt-Stiftung, die Deutsch-chilenische Vereinbarung über Hochschulzusammenarbeit (HRK-CRUCH) und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Derzeit ist die Zusammenarbeit in interdisziplinären Projekten weit entwickelt. Es gibt Programme für den Austausch zwischen Universitäten und Forschungszentren, wie etwa das Forschungsinstitut für Klimawandel (CR2) in Zusammenarbeit mit der chilenischen Regierung und der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft sowie die Chile-Deutschland-Allianz für Wissenschaft und Innovation und das Chilenisch-Deutsche Akademische Forum, das 2023 gegründet wurde.

Organisation des Netzwerks

Das Netzwerk besteht aus einem Vorstand und vier Sektionen. Der Vorstand für den Zeitraum 2024/2025

setzt sich aus drei Personen zusammen: Carlos Felbol (Sektion Chile), Mauricio Lara und Patricia Vivanco (Sektion Deutschland). Die vier Sektionen umfassen Forschung, Kommunikation, Integration und die Sektion Chile. Der Vorstand und die Verantwortlichen jeder Sektion bilden den erweiterten Vorstand. So arbeiten wir als Team zusammen, um den wissenschaftlichen Austausch für die Mitglieder des Netzwerks zu unterstützen.

Die Sektion Forschung ist verantwortlich für die Auswahl der Forschungsthemen und -inhalte, fördert die Zusammenarbeit und Entwicklung gemeinsamer Projekte und erleichtert die Mentoring-Programme zwischen erfahrenen und neuen Forschern. Ziel ist es, Netzwerke zu schaffen, den wissenschaftlichen Austausch zu fördern und die Arbeit der Mitglieder sichtbar zu machen. Die Kommunikationssektion kümmert sich um die interne Kommunikation und die öffentliche Verbreitung von Informationen über Pressemitteilungen, Artikel und Veranstaltungen des Netzwerks. Sie fördert die Teilnahme der Mitglieder an Events und nutzt Kanäle wie die offizielle Website sowie soziale Medien wie LinkedIn und Instagram und stellt die wissenschaftliche Zeitschrift *Cognitas* vor. Die Sektion Integration bietet Unterstützung für chilenische Forscher, Doktoranden und Postgraduierte vor, während und nach ihrer Zeit in Deutschland, indem sie den gegenseitigen Austausch von Erfahrungen und Unterstützung erleichtert. Schließlich fungiert die Sektion Chile als Anlaufstelle für Mitglieder, die nach Chile zurückgekehrt sind, und

Foto: privat

CARLOS FELBOL ACUÑA M.SC.
Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau, M.Sc.
Berna 1761
Conchali
Santiago/Chile
cjfelbol.4digital@gmail.com

Foto: privat

DR. MAURICIO LARA MARTÍNEZ
Promotion in Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin
Bristolstr. 7
13349 Berlin
Deutschland
mau.lara.mart@gmail.com

Foto: Esther Sarah Wolf (fotolichkunst)

DIPL. GEOW. PATRICIA VIVANCO CHÁVEZ
Doktorandin am Institut für Physikalische Chemie, TU Bergakademie Freiberg.
Dipl. Geowissenschaftlerin, Universität von Atacama
TU Bergakademie Freiberg
Friedeburger Straße 64
09599 Freiberg
patriciavivancochavez@gmail.com

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608192>

Foto: Evelyn Hevia Jordán / Red INVECA e.V.

Jahrestagung 2024 an der TU Bergakademie Freiberg und unterstützt von der chilenischen Botschaft und BAYLAT. Sie fand am 18. und 19. Oktober unter dem Konzept „Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen“ in Freiberg, Sachsen, Deutschland, statt.

erleichtert den Kontakt zwischen deutschen und chilenischen akademischen Institutionen.

Werdegang des Netzwerks INVECA e. V. und seine Auswirkungen

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat das Netzwerk INVECA e. V. jährliche Treffen organisiert, die zu einem zentralen Bestandteil unserer Aktivitäten geworden sind. Diese Veranstaltungen bringen jedes Jahr Forscher, Akademiker und Fachleute aus Chile und Deutschland aus verschiedenen Disziplinen zusammen, um die wissenschaftliche Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen Chile und Deutschland zu fördern. Die behandelten Themen zeichnen sich durch ihre strategische, interdisziplinäre Ausrichtung in der akademischen Forschung und wissenschaftlichen Entwicklung aus und sind aktuelle Themen und von sozialer Relevanz in Chile. Dabei geht es hauptsächlich um angewandte Wissenschaften, Sozialwissenschaften, technologische Innovationen und deren soziale Auswirkungen. Ein Beispiel dafür ist das Treffen im Jahr 2023 an der TH Nürnberg, das sich auf Nachhaltigkeit sowie wirtschaftliche, soziale und ethische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz konzentrierte.

Die Vielfalt der behandelten Themen ermöglicht es, ein breites Publikum von Akademikern und Studierenden aus verschiedenen Wissensbereichen anzusprechen, die nicht unbedingt direkt miteinander verbunden sind, z. B. Biologie, Ingenieurwissenschaften, Sozialwissenschaften, Geschichte und andere. Dennoch bieten die Veranstaltungen des Netzwerks Begegnungspunkte, die Raum für Diskussionen und Austausch schaffen, was neue Perspektiven und Möglichkeiten für interdisziplinäre Entwicklungen fördert. Dies kann sowohl der akademischen

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern zugutekommen als auch neuen Generationen von Studierenden, die diese interdisziplinären Elemente in ihre Ausbildung einfließen lassen können.

Die Ergebnisse dieser Treffen tragen nicht nur dazu bei, die Bindungen zwischen den Mitgliedern und ihren entsprechenden akademischen Organisationen sowie den kulturellen und akademischen Austausch zwischen Chile und Deutschland zu stärken, sondern sie bieten auch einen Begegnungsort und erleichtern die Kommunikation zwischen Regierungsbehörden, Stiftungen und privaten Unternehmen. Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung und Unterstützung der Botschaft von Chile in Deutschland, des Bayerischen Hochschulzentrums für Lateinamerika (Baylat), von ProChile und des Heidelberg Centers für Lateinamerika (HCLA). Dies hat zu mehreren Erfolgen des Netzwerks geführt, wie etwa der Teilnahme an der Änderung des Dekrets für Chile-Stipendien zur Erleichterung der studentischen Mobilität (2013 bis 2014), der Unterstützung der Gründung eines Netzwerks europäischer Forscher in Brasilien (seit 2021) und der Schaffung von Kursen in Zusammenarbeit mit 2811 und dem DAAD (2023). Neben seiner Funktion als Plattform zur Vernetzung dient das Netzwerk auch als Kanal zur Verbreitung von Informationen für Partner und verschiedene angeschlossene Organisationen sowie zur Bekanntmachung der wissenschaftlichen Arbeiten seiner Mitglieder. Insgesamt trägt dies zur Vielseitigkeit des Netzwerks bei, das flexibler auf aktuelle Themen reagiert und seine Relevanz als Plattform für wissenschaftliche und interdisziplinäre Interaktion bewahrt.

Jahrestreffen 2024

Das letzte Treffen des Netzwerks INVECA e. V. fand am 18. und 19. Oktober in Zusammenarbeit mit

Ein Beispiel für deutsch-chilenische Zusammenarbeit: Technische Hochschule Nürnberg

An der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Ohm) besteht seit vielen Jahren ein enger Kontakt und Austausch mit Chile. Mehrere Fakultäten haben mit fünf chilenischen Universitäten bestehende Kooperationen - die meisten sowohl in Forschung als auch in Lehre. Gefördert wurden bzw. werden diese u. a. durch BayLat, die Bayerische Forschungsstiftung sowie aus chilenischen Fördertöpfen.

Neben diversen Einladungen zu Vorträgen, Gast- und Forschungsaufenthalten von Professorinnen und Professoren der Hochschulen beider Länder besteht u. a. auch ein Double Degree für Incoming- und Outgoing-Studierende mit der Universidad de Valparaiso. Nicht zuletzt auch aus diesen Gründen fand 2023 das 11. Jahrestreffen des red INVECA in den Räumlichkeiten der Ohm statt, bei dem unser Vizepräsident für Internationalisierung u. a. die chilenische Botschafterin begrüßen durfte.

Ab Januar wird eine Doktorandin der Universidad de Santiago de Chile für ein Jahr als Post-Doc an der Entwicklung von neuartigen Verpackungen für eine verbesserte Lebensmittelqualität arbeiten.

*Prof. Dr. Carolin Hauser
Technische Hochschule Nürnberg*

der Technischen Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF) und mit Unterstützung der Botschaft von Chile, ProChile und BayLat statt. Das Thema des Treffens war „Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen“, wobei besonderes Augenmerk auf die chilenisch-deutschen Beziehungen in den Bereichen Investition, Produktion, Konsum und die sozioökologischen Auswirkungen erneuerbarer Energien gelegt wurde. Dies fand im Kontext der bilateralen Vereinbarungen zwischen Chile und Deutschland im Jahr 2024 über den Abbau und die Vermarktung des strategischen Rohstoffs Lithium sowie über wissenschaftliche Austauschabkommen in der Forschung zu erneuerbaren Energien statt. Unter den Teilnehmenden konnten Vertreter der chilenischen Botschaft die politischen Strategien der chilenischen Regierung zur Extraktion natürlicher Ressourcen vorstellen. Ergänzt wurden diese Beiträge durch akademische Referenten von TUBAF und anderen Instituten, die ihre Forschung zu Innovationen bei der nachhaltigen Rohstoffgewinnung und Technologien in erneuerbaren Energien präsentierten. Währenddessen stellten chilenische und deutsche Akademikerinnen und Akademiker im Bereich der Sozialwissenschaften die sozioökologischen Auswirkungen der Rohstoffgewinnung auf lokale Gemeinschaften vor. Auf der anderen Seite hatten auch Stiftungen und Unternehmen die Möglichkeit, Stipendienangebote für Studierende als finanzielle Unterstützung bekannt zu geben.

Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, bereichern die Integration von Wissen aus verschiedenen Bereichen und die damit verbundenen Perspektiven die Diskussion aktueller Themen und ermöglichen es, diese in einem Rahmen kritischer Fragen zu behandeln, wodurch eine gemeinsame und ausgewogene Teilnahme der Teilnehmer gefördert und ihre Perspektiven erweitert werden.

Ausblick

Langfristig hat sich das Netzwerk INVECA e. V. zum Ziel gesetzt, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Chile und Deutschland weiterhin zu fördern und sich als Brücke zu etablieren, die die Horizonte der Wissenschaft durch diese bilaterale Beziehung erweitert. Das Netzwerk strebt an, weiterhin als Plattform zu dienen, die diese Beziehungen koordiniert, dabei eine offene Struktur für neue Mitglieder beibehält und ihnen bei der Schaffung der notwendigen Verbindungen für bedeutende Kooperationen hilft. Zudem ist geplant, Projekte wie die Zeitschrift Cognitas zu stärken und seine Aktivitäten zu diversifizieren, indem neue Formate der wissenschaftlichen und akademischen Interaktion entwickelt werden, die den aktuellen Herausforderungen gerecht werden. Mit diesen Bemühungen strebt das Netzwerk an, die Auswirkungen der Wissenschaft in Chile zu verstärken und eine nachhaltige sowie kooperative Entwicklung mit Deutschland zu fördern. ■

Weitere Informationen über die Zeitschrift N°3 Cognitas Fachkräftemangel (Oktober 2023).

